

Aperçu théorique sur la gouvernance des institutions de la Zakat

Maha MENNANI

PhD Student, Research Laboratory
(INREDD), Cadi Ayyad University,
Marrakech, Morocco
mennani.maha@gmail.com

El houssain ATTAK

Professor, Research Laboratory
(INREDD), Cadi Ayyad University,
Marrakech, Morocco
attak.elhoussain@gmail.com

Résumé : Le présent document consiste à dévoiler une revue sommaire de la littérature des principaux effets de la gouvernance des institutions islamiques, en particulier la zakat, envers la consolidation d'un agencement économique et social de développement intégré au sein des pays Islamiques. Il met en avant plusieurs contributions aussi bien théoriques qu'empiriques visant la capitalisation du rôle effectif de la bonne gouvernance des institutions zakataires envers la polarisation des bases de croissance soutenable. L'article en question ne fournit pas une revue complète des travaux de recherche menés sur le sujet objet d'étude ; mais plutôt il se focalise sur l'analyse des conclusions littéraires émergées pour en anticiper un chemin de recherche futur. En somme, les résultats de cette revue de littérature ont démontré que les institutions zakataires contribuent positivement à promouvoir une croissance soutenable sur le plan économique et social grâce au recours à une bonne gouvernance.

Mots-clés : Zakat, gouvernance, institution, développement socio-économique.

Abstract: This document consists of examining a summary literature review based on the main effects of the governance of Islamic institutions, in particular zakat, towards consolidating an economic and social arrangement of integrated development within Muslim Countries. It highlights several contributions, both theoretical and empirical, aimed at capitalizing on the effective role of good governance of Zakat institutions towards the polarization of the sustainable growth axis. The article does not provide a complete review of the research work carried out on the subject of study, but it focuses on analyzing the emerging literary conclusions to anticipate a future research path. In short, the results of this literature review have shown that Zakat institutions contribute positively to promoting sustainac and social growth through the use of good governance.

Keywords: Zakat, governance, institution, socio-economic development.

Reçu le : 26 juillet 2022, **Accepté le :** 28 septembre 2022

Citation : Mennani M., Attak E. (2022), Aperçu théorique sur la gouvernance des institutions de la Zakat, *Recherches et Applications en Sciences Economiques et de Gestion*, Vol 1, No 1, pages : 21-36.

Introduction

A cause de la crise financière de 2008, la recherche des alternatives de financement est devenue une nécessité pour améliorer la performance de développement à l'échelle mondiale. Les institutions financières islamiques jouent un rôle économique fondamental dans la limitation des conséquences de la crise à part entière. L'élargissement de l'éventail du système économique islamique est un point à lever, au niveau international, pour réussir la mise en place d'un aperçu prospectif facilitant l'adoption d'une meilleure visibilité des différents intervenants de ce système, afin de statuer sur les bases d'un développement à intérêt socio-économique majeur. En outre, la restauration de l'écart socio-économique est tributaire d'un appui humanitaire pour bien veiller à une justice équitable en termes de distribution des actifs économiques. La zakat reflète une source de financement islamique efficace en matière de construction des bases solides de protection sociale, permettant d'entreprendre des projets et de prouver une diminution brusque de la pauvreté et des inégalités socio-économiques (Abdelmawla, M. A. -2014).

Néanmoins, la crise sanitaire de Covid-19 a suscité, dans différents états, une défaillance alarmante engageant un recul immédiat du bien-être économique et social, ce qui explique la montée flambante des inégalités économiques et sociales. En ce temps de crise, il s'avère utile de miser sur de nouveaux élans pour pouvoir combler les déficiences du système économique, financier et social. Le recours aux fondements d'équité et de solidarité sociale permet de capitaliser une nouvelle construction sociale favorable pour surmonter les conséquences d'une décroissance économique en général. La saisie de cette pratique incite sur la dynamique d'impulsion d'une structure economico-sociale, et ce dans l'intention de réussir le mouvement d'une intégration perçue sur le plan politique, économique et social (Ab Rahman- A.2012). De ce fait, la conceptualisation de ce constat a pour principale vocation de faciliter une reconfiguration considérable d'un engagement à la fois éthique, moral, financier, économique et social afin d'être en mesure de promouvoir une combinaison adéquate entre les manifestations socio-économiques, socio-politiques et socio-financières. Cette perception est mobilisée pour renforcer le sens d'interaction des liens sociaux afin de mener à bien la légitimité de la cohésion et l'harmonie sociale à l'intérieur d'un pays donné (Abd Samad, K.-2015).

Dans le cadre d'analyse des institutions financières islamiques, l'organisation de la zakat reflète un cadre institutionnel islamique à caractère économique et social visant à consolider, d'une manière significative, le développement de l'économie nationale. L'instauration des institutions de la zakat a pour principale mission de minimiser l'effet de la pauvreté et la vulnérabilité au sein de la société, et ce grâce à une juste répartition des fonds zakataires aux personnes déclarées pauvres et / ou nécessiteuses (Ali, I., & Hatta, Z. A.- 2014). En termes économiques ; il s'avère nécessaire de noter que la zakat apporte des effets favorables sur diverses dimensions pour améliorer les agrégats de croissance socio-économique. A l'heure actuelle, le fondement de gestion des institutions de la zakat constitue un débat majeur à explorer, au sein des différents pays à majorité ou à minorité musulmane, pour veiller à une

meilleure promulgation d'un outil islamo-financier capable de limiter la propagation des injustices socio-économiques, et par conséquent proposer un nouveau cadre organisationnel en complémentarité avec les perspectives d'un développement intégré.

Jusqu'à quel point la gouvernance des institutions de la zakat contribuerait-elle à promouvoir le développement socio-économique au sein des pays Islamiques ?

Pour répondre à cette problématique, la première section sera axée sur l'examen de l'état des lieux de l'utilité des institutions financières islamiques, pour analyser en deuxième lieu la zakat en tant qu'une approche intégrée permettant de réussir le développement socio-économique à grande échelle ; et partant traiter en dernière section, de ce document théorique, un appui effectif sur la gouvernance de la zakat dans quelques pays Islamiques, tout en passant en revue d'un cadrage des points de performance et des défis encourus dans le contexte d'étude de la performance des institutions de la zakat.

1. Aperçu global sur l'utilité des institutions financières islamiques

Dans le cadre de développement économique, l'essor du système financier islamique constituait, depuis l'aube de l'histoire, un vecteur crucial pour évaluer la performance d'un projet capital de croissance. Cette approche systémique s'est développée d'une manière accrue au sein des pays islamiques en raison de sa contribution effective pour limiter les défaillances du régime classique. En effet, l'exploration de cette dynamique se présente en tant qu'une perspective de simulation à termes d'un processus de croissance, et ce tout en veillant à :

- Faciliter le déploiement des aspects de l'Islam dans la chaîne de prospérité économique et sociale ;
- Offrir un circuit de transactions financières diversifiées capable d'augmenter potentiellement l'efficacité de développement ;
- Aider la communauté musulmane à augmenter séquentiellement sa capacité d'autonomisation financière en favorisant un développement socio-économique soutenable.

La formulation de stratégies efficaces, pour renforcer le rôle des institutions financières islamiques dans la promotion d'un réseau de croissance favorable, est devenue nécessaire afin de miser à nouveau sur des alternatives dynamiques visant à optimiser la contribution des programmes islamiques dans la mesure des configurations d'un développement économique et social. Dès lors, le mouvement d'institutionnalisation de la zakat permet de porter une réévaluation conséquente des considérations du régime classique par rapport à celle du régime islamique dans l'approvisionnement d'un cycle d'expansion relativisé sur le plan aussi bien économique que social. La zakat, comme fondement islamique, occupe une place vitale dans la conceptualisation d'un nouveau modèle de développement socio-économique intégré capable de limiter les effets des inégalités spatiales survenues. La fonction de cet aspect islamo-financier, est qualifiée, particulièrement, en tant qu'une locomotive pour prospérer un équilibre communautaire au niveau économique et social. Or, la concrétisation de

ces potentialités est tributaire de la mise en application d'une gestion formelle des fonds émanant de la zakat. Il s'agit d'une nouvelle industrie financière à intégrer pour suivre les orientations de croissance économique et sociale (AULIYAH, R. -2021). Le schéma ci-après permet de bien illustrer l'utilité des institutions financières islamiques à l'égard de la promotion de développement.

Figure 1 : Utilité des institutions financières islamiques IFI

Source : Elaboré par les auteurs

L'implication de ces institutions financières reflète un ressort des recettes publiques en termes de financement des projets prioritaires d'une expansion légitime au niveau national et international. Divers pays islamiques ont réussi à mettre en application l'organe zakataire pour mieux concrétiser une amélioration considérable des agrégats de développement à la fois économique et social. L'expérience islamique a montré que la zakat est le reflet d'un outil efficace pour répondre à la complexité des défis socio-économiques majeurs, et ce grâce à une dynamique harmonieuse de redistribution équitable de richesses et d'actifs entre les personnes excédentaires et les autres déficitaires. Plusieurs études se sont axées sur l'analyse de la place des incidences effectives de la zakat envers la promotion des injonctions de développement socio-économique inclusif. Or, cette organisation est dûment entreprise pour renforcer des programmes innovants de soutenabilité de l'ordre communautaire, au moyen d'une nette amélioration du bien-être en général (Dhar, P. -2013).

2. L'institution de la zakat : une approche intégrée du développement socio-économique dans les pays islamiques

Dans le cadre d'analyse formelle de la zakat, la mise en place d'un cadre institutionnel zakataire constitue un ajustement organisationnel à but non lucratif susceptible de fournir une protection sociale solide au sein de la société. Cette organisation, à caractère caritatif, est dotée d'une inspiration religieuse fondamentale permettant de renforcer le bien-être humain et social. En effet, en tant que troisième pilier de l'Islam, la zakat renvoie à un aspect économique-social majeur. Son processus de gestion diffère d'un pays à un autre en raison de la diversité des régimes d'application entre :

- ➔ Volontaire : Indonésie, Kuweit, Emirats Arabes Unies, Jordanie, Tunisie, Maroc ...
- ➔ Obligatoire : Malaisie, Pakistan, Libye, Arabie Saoudite, Soudan et Yémen.

En particulier, la zakat occupe une place cruciale dans l'état soudanais quant à la promotion d'une répartition équitable de richesse entre les différentes parties prenantes de la communauté. Au Soudan, à titre d'illustration, la concrétisation du rôle de cet aspect religieux est dûment judicieuse, dans le sens où la zakat contribue positivement aux programmes de limitation des effets de la pauvreté. Grâce à son application sociale, la zakat permet de financer plus de 80% des interventions dédiées au filet de sécurité, et ce tout en veillant à un ciblage sélectif des personnes pauvres, nécessiteuses et vulnérables (Aziz, Y-2020). D'ailleurs, le projet de la zakat s'est lancé la première fois, au Soudan, en tant qu'un régime volontaire en 1980, puis son application est devenue obligatoire, à partir de 1984, grâce à la mise en exergue des dispositifs institutionnels relatifs à la gestion du processus de collecte et de distribution des fonds émanant de la zakat. Or, le renforcement de l'efficacité des institutions zakataires nécessite l'adoption de normes adéquates pour stimuler de façon croissante les axes de gouvernance des recettes de la zakat.

Par ailleurs, le mouvement d'institutionnalisation de la zakat renvoie à un cadre organisationnel séculier indépendant du spectre politique d'analyse. L'intégration de cette pratique caritative, dans les pratiques gouvernementales structurelles, reflète bel et bien une nouvelle source de financement des actions à caractère humanitaire et/ ou social (Bouanani, M-2020). L'ancrage de cette conception fait référence à une conciliation des aspects islamiques avec la dimension de la protection sociale. Ainsi, l'efficacité de ce fond islamique zakataire est tributaire de la consolidation de la place de la zakat dans la limitation des défaillances socio-économiques majeures. Son chemin d'administration s'inscrit dans une perspective institutionnelle publique ayant pour vocation de soutenir les programmes locaux et nationaux de réduction des inégalités socio-économiques, dont principalement :

- La vulnérabilité ;
- La précarité ;
- L'exclusion sociale.

Dès lors, la zakat a pour mission de veiller à offrir une solution sociale pour adapter des mesures d'amélioration conséquente du bien-être communautaire sur le plan économique et social. Les instruments de la finance sociale islamique servent à mettre en application des optiques innovantes et préventives en termes de minimisation des dysfonctionnements de la sphère économique et sociale, et ce tout en favorisant une harmonie équitable entre les différentes parties prenantes d'une nation bien déterminée (Bahri, E. S-2020). La compatibilité de ce projet islamique avec les objectifs de développement durable se manifeste pour réguler la disproportion des ressources humaines et financières, et par conséquent garantir une égalité et justice sociale sur le court, le moyen et le long terme. La figure suivante permet de porter un éclairage sur le nombre de personnes vivantes sous le seuil de pauvreté au niveau mondial (Muhammad, I.- 2019).

Figure 2 : Le nombre de personnes vivantes sous le seuil de pauvreté

Source : Rapport de la banque mondiale 2021

Cependant, l'adoption d'une gestion particulière des fonds zakataires permet de bien veiller au renforcement du placement du régime de la protection sociale au sein d'un pays donné. L'organisation de la zakat joue un rôle crucial dans la consolidation des bases de solidarité sociale. Cette typologie institutionnelle permet de caractériser un système formel de transfert de richesses entre les différentes parties prenantes de la société. La visibilité de ce paradigme islamique se manifeste dans le cadre de sa contribution effective dans la limitation de la concentration d'actifs d'une communauté bien que particulière. Pour ce faire, la flexibilité de cette perception est relative à l'adoption des pratiques de bonne gouvernance permettant d'assurer une forte modélisation du processus de collecte et de distribution des recettes zakataires (Cherkaoui, A.-2016). En outre, l'organisme de la zakat est la traduction *sin qua non* d'outil subtile et efficace pour limiter les inégalités spatiales relevées dont principalement la pauvreté, la vulnérabilité et toute autre forme d'exclusion sociale (Idris, F. M.- 2021).

3. Méthodologie de recherche

Dans le cadre de traitement des objectifs de la recherche, cet article vise à développer une incorporation rigide d'un ensemble d'idées facilitant l'analyse des fondements du domaine islamique, en particulier, envers la promotion des bases de développement socio-économique. Cet article se développe moyennant la mobilisation d'une étude documentaire narrative basée essentiellement sur le traitement données secondaires (des articles théoriques et/ ou

empiriques ; issus des différents bases de données scientifiques, principalement Scopus, Web of Science, Google Scholar, etc.) permettant de réussir l'interprétation des normes d'analyse de la performance des instruments financiers islamiques pour dévoiler un meilleur aperçu de recherche vis-à-vis de l'amélioration des instances de développement à la fois économique et social au sein des Pays Islamiques.

4. Approches gouvernementales de la zakat : Cas de Pays Islamiques

Il est à noter que la gouvernance des institutions de la zakat reflète une approche modulaire devant l'appropriation des systèmes solides en termes de promotion des bases de développement au sein des pays majoritairement ou minoritairement musulmans, notamment : la Malaisie, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite et le Soudan.

4.1. Gouvernance de la zakat en Malaisie :

La modélisation de l'approche zakataire constitue un véritable système de justice sociale capable d'éradiquer la pauvreté au sein de la communauté musulmane. En effet, la Malaisie reflète une configuration rigide de gestion du processus de collecte et de distribution de la zakat. Il s'agit d'une dimension organisationnelle établie plus que 70 ans. Malgré la spécificité fédérale de ce pays, la Malaisie ne dispose pas d'une loi nationale relative à l'administration de la zakat, mais elle se base sur des lois distinctes pour chaque province. La perspective zakataire est, donc, obligatoire dans l'ensemble des provinces de la sociétés malaisienne. Cependant, le cadre administratif de la zakat au sein de la Malaisie est géré par des Etats distincts au moyen de l'intermédiation de leurs conseils islamiques religieux (SIRCs), dénommés également « Maglis Agama Islam Negeri ».

Chaque Etat, de ce fait, opère d'une manière fonctionnelle indépendamment des autres, en termes de détermination des règles de conduite du processus de collecte et de distribution de la zakat ainsi que le cycle d'appropriation des aspects administratifs et / ou exécutifs. Cette conception managerielle relève bel et bien de l'autorité de l'Etat respectif en question. Or, la perception de l'Etat fédéral fait exception dans le sens où le cadre légal de la zakat émane de l'autorité du gouvernement fédéral en général (Nurasyiah, A.-2019). Dans ce contexte d'analyse, le rôle fondamental de ledit gouvernement se limite essentiellement à l'action de réussir une coordination des affaires de la zakat entre les différents états concernés sans pour autant prouver une intervention par rapport aux particularités religieuses. Néanmoins, en 1991, à l'instar du mouvement de privatisation des institutions de la zakat en Malaisie, plusieurs Etats ont réussi à procéder à la privatisation de leur processus de collecte et de distribution des fonds zakataires (Selangor, Pulau, Pinang et Sarawak). D'autres ont misé uniquement sur la privatisation des instances de collecte de la zakat (le territoire fédéral Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka et Pahang).

4.2. Gouvernance de la zakat en Indonésie :

Dans le cadre de conceptualisation des valeurs islamiques, la structuration de la zakat, en Indonésie est axée essentiellement sur un modèle volontaire dans le paiement de cette charité morale. Pour réguler cet acte au sein de l'Etat indonésien, la loi gouvernementale (ACT N° 38) a été établie pour rendre systématique et professionnel le processus de collecte et de distribution des actifs zakataires (Amalia, E.- 2019). Cette loi stipule que la gestion de la zakat émane de l'autorité du gouvernement sous la supervision de son organisme BAZ. Malgré la formalisation d'un dispositif légal d'administration de la zakat, le potentiel de paiement est examiné d'une manière volontaire. Or, la dynamique de gestion de cette aumône islamique est conçue selon deux types d'approches :

- *Une approche gouvernementale* : renvoie particulièrement à BAZ et Baitulmal.
- *Une approche non gouvernementale* : se compose principalement de LAZ, les mosquées et la zakat collectée d'une façon individuelle.

Par ailleurs, la bonne gouvernance constitue un enjeu majeur pour évaluer la performance des établissements, et plus particulièrement des institutions de la zakat. En étant la plus grande population musulmane au monde, l'Indonésie révèle un énorme potentiel des fonds de la zakat, soit une proportion de 3.4% du *Produit Intérieur Brut*. Cette obligation religieuse renvoie à un fond islamique de redistribution équitable des fonds susceptibles d'éradiquer séquentiellement la pauvreté, et par conséquent assurer un équilibre du bien-être de la société. A l'heure actuelle, la contribution effective de la zakat a augmenté de 24% par rapport à 2016, soit 6,2 billions d'IDR en 2019 (Puskas BAZNAS, 2019). Cette orientation organisationnelle tend à mettre en place des éclaircissements quant à la réglementation des recettes de la zakat, et ce dans l'intention d'anticiper les perspectives d'un développement équitable et favorable sur le plan aussi bien économique que social (Choiriyah, E-2020).

4.3. Gouvernance de la zakat en Arabie-Saoudite :

L'expérience de l'Arabie Saoudite permet de fournir des implications rigides de l'incidence de la mise en application d'une gestion institutionnelle de la zakat sur l'amélioration de l'efficacité des fonds islamiques ainsi que sur la promotion des perspectives de croissance économique majeure. Bien que ce pays soit qualifié comme immensément riche en termes de ressources et d'emplois, le problème d'inégalité socio-économique existe à une échelle croissante au fil du temps (Al-Malkawi, H. A. N.-2018). L'ampleur de la pauvreté au sein des pays du Golf ne se distingue guère de celle du reste des pays arabo-musulmans dans l'évaluation de l'Indice de la Pauvreté Humaine. Malgré ses potentialités positives, le rôle de la zakat reste insignifiant dans les pays musulmans contemporains à cause de l'absence du cadre formel réglementé autorisé à remplir les fonctionnalités de cet aspect économique-islamique sur le plan des politiques de développement. Cependant, une minorité d'Etats musulmans ont misé sur la réglementation de ce motif émanant de l'économie islamique afin de généraliser une limitation conséquente des inégalités au sein des pays musulmans actuels dont principalement l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Malaisie et le Pakistan.

A cet effet, l'Autorité Générale de la Zakat et des Impôts (GAZT) est l'institution officielle chargée de la gestion de la zakat en Arabie Saoudite. Il s'agit bel et bien d'une organisation indépendante financièrement et juridiquement. En particulier, la structure organisationnelle du produit collecté par GAZT est transférée à une agence de sécurité sociale (SSA) via un compte spécial de la banque centrale saoudienne. L'imposition de cette obligation religieuse a été articulée dans la loi fondamentale de cet Etat afin de fournir une aide financière aux programmes gouvernementaux de prévoyance d'équilibre économique et social. Or, l'exploration de ce cadre institutionnel reste souvent limitée à cause du manque des facteurs organisationnels pouvant affecter positivement l'ampleur des vecteurs de la finance sociale islamique dans le renforcement de l'image favorable de ses comptes rendus. La confiance et la transparence constituent les principaux facteurs à reconsidérer pour augmenter la performance des autorités de la zakat. De plus, l'absence de comité de surveillance et de contrôle des organisations formelles de la zakat affecte négativement son efficacité quant à l'appropriation des fonctions de collecte et de distributions des recettes zakataires (Sawmar, A. A.- 2019).

4.4. Gouvernance de la zakat au Soudan :

Dans un contexte macro-économique difficile, le Soudan est considéré comme un Etat à faible revenu ou un gouvernement à déficit vivrier. A cause de l'accentuation de la sévérité de la situation économique et sociale et l'accroissement des catastrophes naturelles, une action de récession économique a impacté négativement les agrégats de développement soudanais. Cette conjoncture a provoqué une diminution des recettes fiscales, des richesses naturelles et une dépréciation de la capacité de financement à l'international. Ceci a interrompu, sans doute, la chaîne d'approvisionnement productive au niveau interne et externe, ce qui a impliqué un accroissement rigide des inégalités économiques et sociales au sein du pays. Compte tenu de cette situation étatique critique, le Soudan a réussi à appliquer la zakat comme un fond spécial pour relativiser l'impact des inégalités socio-économiques sur le développement à part entière. La zakat, étant un pilier islamique, revêt une dimension financière facilitant l'atteinte d'une protection sociale à grande échelle (Eissa, G. S.- 2013).

Dans le cas du Soudan, l'introduction du cadre de loi de couverture de la zakat et les taxes a été initiée particulièrement en 1984, pour rendre le paiement de ce devoir religieux obligatoire sous une autorité unique avec les impôts. Ce contexte réglementé de gestion de la zakat a été réajusté par l'adoption d'une nouvelle loi en 1986, permettant de créer une chambre « la Chambre Soudanaise de la Zakat » indépendante pour séparer la zakat de l'impôt conventionnel. A l'instar de ce constat, en 2001, une loi relative à la zakat a été émergée pour devenir le principal document d'orientation de la pratique zakataire au sein de l'Etat soudanais, et ce dans l'intention de stimuler une nouvelle institution à portée socio-économique fondamentale. Dès lors, le fond de zakat, au Soudan, est géré par le ministère du bien-être et de la sécurité sociale moyennant l'intermédiation de la Chambre de la zakat, comme étant une agence fonctionnelle semi-autonome. Ce fond institutionnel a pour principale mission de veiller à une juste redistribution des recettes de la zakat par les structures administratives étatiques et locales. Ainsi, il s'avère utile de signaler que le budget du fond de la zakat est géré

indépendamment de celui du ministère des finances. Il s'agit bel et bien d'un cadre institutionnel et financier relativement important pour fournir une stratégie de consolidation de la sécurité sociale et solidaire au sein de l'Etat soudanais.

5. Evaluation de la performance des institutions de la zakat : Cas de Pays Islamiques

Dans un contexte institutionnel, les agences de gestion du processus de collecte et de distribution de la zakat constituent un cadre organisationnel à dévoiler pour démontrer les capacités financières, sociales et économiques à fractionner pour optimiser les aléas de développement socio-économique intégré (Colomes, J-2020). La mise en place des mesures appropriées de la performance des investissements de la zakat s'avère utile afin de maintenir un cadre organisationnel adéquat. Ce système de gestion veille sur la garantie d'une pertinence légitime des organisations zakataires. En effet, la zakat renvoie à un transfert légal de la richesse des personnes favorisées à celles déclarées nécessiteuses, afin de subvenir à la réalisation d'une justice socio-économique au niveau interne et externe. Or, le traitement de cet axe fait valoir que la dimension de distribution de la zakat n'a pas atteint ses impacts effectifs en termes de consolidation des alternatives d'équité économique et sociale. Cet écart est dû, essentiellement, au manque d'adaptation entre les fonds estimés et ceux réellement réalisés en termes de gestion du processus de collecte et de distribution des recettes zakataires.

En outre, l'ajustement de ce cadre d'analyse nécessite un affichage opportun des fondements efficaces susceptibles de mesurer l'impact de la performance sur l'amélioration de la capacité des institutions zakataires, dans la structuration des indices dynamiques, quant à l'obtention d'une claire vision de soutenabilité de l'ordre économique et social. Dans ce sens, la cartographie des fonds zakataires fait partie des programmes d'ajustement de la sphère socio-économique. L'acte de payer la zakat remplit, donc, des fonctionnalités à la fois religieuses et financières. L'examen de ladite approche facilite l'observation de l'incidence positive de la zakat sur la consolidation des principes objectifs de la philosophie islamique (Djaghballou, C.-2018). Ce fractionnement a pour but de développer un nouveau cadre micro et macro économique du système financier islamique afin d'être en mesure de promouvoir une croissance socio-économique durable.

En effet, le traitement de ce paramètre incite sur la reconfiguration de la zakat comme une nouvelle source financière à l'égard de la mesure d'une économie sociale islamique au sein des communautés musulmanes (EL ALAOU, O.-2021). Cette section tente à présenter un bref aperçu des approches d'institutionnalisation de la zakat au sein des pays représentant une majorité musulmane significative, notamment : l'Indonésie, la Malaisie, l'Arabie Saoudite et le Soudan (Muhammad, I.-2019). Ces pays ont bien réussi à établir une institution de la zakat pour gérer au mieux le processus de collecte et de distribution des fonds zakataires. A cet effet, le tableau ci-après permet de porter une illustration de ces fondements tout en s'appuyant sur une identification rigoureuse des points de performance à renforcer d'une part ; et d'autres part

capturer les défis à limiter pour bien munir une gestion efficace des fonds relatifs aux actifs zakataires (Marshall, I. G- 2022).

Tableau explicatif des approches institutionnelles de la zakat : Entre points de performance et défis relevés

<i>Pays Islamique concerné</i>	<i>Contexte des études réalisées</i>	<i>Points de performance</i>	<i>Défis relevés</i>
SOUDAN	<p>Assessing the possibility of financing social health insurance from zakat, case of Sudan: ARDL bounds approach Fawzia_Mohammed Idris_Mehdi_Seraj_Huseyin Ozdeser 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Le revenu zakatable comprend la location qui n'est pas intégrée dans d'autres Etats ; - Réglementation de la collecte de la zakat depuis 1984 pour séparer cette obligation religieuse des autres types d'imposition ; - Organisation indépendante de la zakat aussi bien que son budget du ministère des finances. 	<ul style="list-style-type: none"> - Accroissement de la zakat volontaire, ce qui limite la performance des instances managerielle de la zakat ; - Professionnalisme limité dans la gestion des fonds zakataires. - Restructuration de la Chambre spécialisée dans la gestion de la zakat afin d'élargir son champ de manœuvre.
ARABIE-SAOUDITE	<p>Corporate social responsibility and financial performance in Saudi Arabia: Evidence from Zakat contribution Husam-Aldin Nizar_Al-Malkawi_Saima_Javaid 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gouvernance organisationnelle des fonds de la zakat (GAZT) ; - Implication internationale de gestion de la zakat afin d'améliorer l'axe de protection sociale au sein des pays du Golf ; - La zakat : une aide financière fondamentale durant la crise de Covid-19. 	<ul style="list-style-type: none"> - Faible conformité au paiement de la zakat, à cause du manque de confiance ; - Manque d'implications pratiques analysant l'impact de la zakat sur la promotion de la solidarité sociale au sein de la communauté saoudienne.

Source : Elaboré par l'Auteur

En somme, le processus de gestion de la zakat incite sur une amélioration progressive des activités économiques et sociales. L'acte de la zakat renvoie bel et bien à un mouvement de transfert de richesses d'une partie favorisée à une autre défavorisée, et ce dans l'intention de subvenir à une justice sociale notable entre les différents membres de la communauté musulmane. A l'heure actuelle, le fondement de gestion des institutions de la zakat constitue

<p>MALAISIE</p>	<p>Enhancing Service Quality Through Good Governance Practice in Zakat Institution Norsyella Ahmad Tamizi, Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee, Nor Azima Ahmad, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai</p> <p>2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La mise en application d'une approche avantageuse sur le plan fiscal aux contribuables pour le recouvrement de la zakat moyennant l'adoption d'un rabais fiscal ; - Numérisation du paiement de la zakat permet d'améliorer la contribution individuelle ; - Indépendance managerielle dans la gestion des fonds de la zakat de chaque Etat au sein de la Malaisie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Problème d'harmonisation et de coordination de la zakat entre les différents états ; - Absence d'une institution nationale de gestion de la zakat, ce qui limite l'efficacité de ce fond islamique ; - Manque d'un suivi régulier des institutions de la zakat de chaque état.
<p>INDONESIE</p>	<p>Good Governance for Zakat Institutions in Indonesia: A Confirmatory Factor Analysis Euis Amalia</p> <p>2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Appropriation d'une gestion gouvernementale et non gouvernementale de la zakat ; - Reconsidération des sanctions rigides pour les institutions de la zakat en cas de violation des règles de la Charia ; - Forte contribution de la zakat dans la formation du PIB du pays. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ecart élevé constaté entre les réalisations réelles et potentielles de la zakat ; - Manque de confiance et de transparence des contribuables dans les institutions de la zakat ; - Absence d'audit externe entre les agences gouvernementales et les autres non gouvernementales.

un débat majeur à explorer, au sein des différents pays à majorité ou à minorité musulmane, pour veiller à une meilleure promulgation d'un outil islamo-financier capable de limiter la propagation des injustices socio-économiques, et par conséquent proposer un nouveau cadre organisationnel (El MARZOUKI, A.-2021). A ce niveau, L'examen de cette initiative veille à renforcer la convivialité au sein de la nation, et ce grâce à la formalisation des recettes émanant de la finance sociale islamique moyennant la concrétisation des fondements islamiques de justice économique et sociale vis-à-vis des paramètres de croissance. Les institutions zakataires constituent, donc, un établissement à caractère socio-économique fondamental.

Conclusion

En guise de conclusion, le programme de gouvernance de la zakat se manifeste en tant qu'axe complémentaire au système de prévoyance économique et sociale mis en place, par un Etat particulier, pour réussir les attributions d'une communauté économiquement et socialement inclusive (El MARZOUKI, A-2018). L'analyse de la contribution effective des instruments de la finance sociale islamique constitue un pas considérable pour limiter, efficacement, les inégalités socio-économiques dans le temps et dans l'espace. En outre, la mise

en application d'une organisation spécialisée dans la gestion du processus de collecte et de distribution des fonds zakataires a permis de favoriser un nouveau cadre de politiques d'appui appliquées dans les pays majoritairement ou minoritairement musulmans. Le développement des institutions de la zakat devient de plus en plus important pour obtenir des fonds susceptibles de palier, systématiquement, aux incohérences des programmes de l'économie conventionnelle. Cette planification stratégique linéaire vise à guider la réflexion autour de l'avantage comparatif des fonds émanant de la zakat pour atténuer la pauvreté des pays respectivement musulmans, et donc parvenir à relativiser le rôle fondamental de la zakat dans la promotion entière des agrégats de développement à la fois économique et social (Hambari, H-2020).

En somme, l'examen d'une corrélation entre les aspects de l'économie classique et islamique s'avère primordial afin de valoriser le cycle de croissance des différents axes d'expansion sur le plan structurel et conjoncturel. La maximisation de ce postulat est tributaire de la reconsidération de la place de la zakat dans l'atteinte des objectifs socio-économiques, et ce à travers l'intégration des institutions de la zakat dans les programmes gouvernementaux de soutenabilité du bien-être économique et social (HASSAB, S.-2021). L'exploration du système de la zakat vise à garantir une meilleure répartition de la richesse entre les différentes parties prenantes de la société afin de maintenir une harmonie et un équilibre social durable. Le concept de justice socio-économique constitue l'un des principaux engagements à reconsidérer pour réussir le mouvement d'intégration des institutions zakataires dans la sphère de développement économique et social. Plusieurs recherches ont été mises en place pour démontrer l'utilité cruciale de la configuration des outils de l'économie sociale islamique pour augmenter le bien-être de la société dans son ensemble, et donc anticiper une diminution conséquente de la pauvreté sur le moyen et le long terme.

Dans ce sillage, l'approche de la mise en place d'une gestion institutionnelle de la zakat permet de couvrir, séquentiellement des ambitions avancées capables de redresser, à nouveau l'ordre socio-économique, afin d'être en mesure de soutenir les actions étatiques instaurées sur le plan économique et social. Par ailleurs, dans le cadre de détermination des mesures de lancement de la sphère économico-sociale, l'intégration de nouvelles opportunités est devenue nécessaire pour renforcer l'ambition de développement économique et social majeur (LAKHYAR, Z.-2019). La montée puissante des répercussions de la crise de Covid-19 a impacté négativement la scène publique sur le plan économique, financier et social. Le dressage d'une alternative performante s'avère, donc, utile pour configurer l'équilibre socio-économique au sens général. Dans cette perspective, le recours aux instrumentalités de la finance sociale islamique constitue, actuellement, un évènement important pour formaliser les infrastructures relatives au maintien d'une stabilité socio-économique suprême au sein des communautés minoritairement ou majoritairement musulmanes.

Néanmoins, au Maroc, la mise en exergue du nouveau modèle de développement reflète bel et bien une occasion cruciale pour relativiser l'intérêt d'accomplissement des bases solides d'une croissance solidaire, intégrée et socialement inclusive (Lahjouji, H.- 2016). Le sujet de

la zakat renvoie à un acte moral, une dette souveraine, une taxe déterminée et une obligation religieuse pour contribuer, d'une manière significative, au financement des projets sociaux. Les discussions d'institutionnalisation de la zakat constituent un pas compétitif pour consolider une économie sociale favorable à la limitation des effets des inégalités socio-économiques dont initialement la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale. A cet égard, l'intégration des programmes du système de l'économie islamique sociale jouie d'une place, non négligeable, pour améliorer la situation socio-économique, et ce tout en misant sur des facteurs prépondérants permettant de favoriser une nette contribution à la résomption des inégalités socio-économiques, et donc veiller à une bonne gouvernance du capital humain, économique et social (Lahjouji, H.- 2021).

Références

- Abdelmawla, M. A. (2014). The impacts of zakat and knowledge on poverty alleviation in Sudan: An empirical investigation (1990-2009). *Journal of Economic Cooperation and Development*, 35(4), 61-84.
- Ab Rahman, A. (2012). The Role of Zakat In Islamic Banking Institutions In Developing The Economy of The Poor and Needy In Malaysia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 7(2).
- Abd Samad, K., Said, R., Kamarulzaman, M. H., Mahshar, M., & Normaya, I. (2015). Exploring the Zakat Payment and Firm's Performance of Islamic Banks in Malaysia. In *The 6th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility*.
- Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59-70.
- Al-Malkawi, H. A. N., & Javaid, S. (2018). Corporate social responsibility and financial performance in Saudi Arabia: Evidence from Zakat contribution. *Managerial Finance*.
- Amalia, E. (2019). Good governance for zakat institutions in Indonesia: A Confirmatory factor analysis.
- Auliyah, R., & Basuki, B. (2021). Ethical values reflected on Zakat and CSR: Indonesian sharia banking financial performance. *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 8(1), 225-235.
- Aziz, Y., Mansor, F., Waqar, S., & Haji Abdullah, L. (2020). The nexus between zakat and poverty reduction, is the effective utilization of zakat necessary for achieving SDGs: A multidimensional poverty index approach. *Asian Social Work and Policy Review*, 14(3), 235-247.
- Bahri, E. S., Ariwibowo, P., & Robbani, H. (2020). Productive Zakat on Sharia Perspective and Regulation in Indonesia. *Jurnal LITERATUS*, 2(1), 66-76.
- Bouanani, M., & Belhadj, B. (2020). Does Zakat reduce poverty? Evidence from Tunisia using the Fuzzy Approach. *Metroeconomica*, 71(4), 835-850.

- Cherkaoui, A. (2016). La Finance Islamique au Maroc: l'Alternative Ethique. *Finance & Finance Internationale*, (2).
- Choiriyah, E. A. N. M., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2020). Zakat and poverty alleviation in Indonesia: a panel analysis at provincial level. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4), 811-832.
- Colomes, J., & Caire, G. (2020). Vers une institutionnalisation de la co-construction des politiques publiques en économie sociale et solidaire?. *Revue d'Economie Regionale Urbaine*, (5), 887-908.
- Djaghballou, C. E., Djaghballou, M., Larbani, M., & Mohamad, A. (2018). Efficiency and productivity performance of zakat funds in Algeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Dhar, P. (2013). Zakat as a measure of social justice in Islamic finance: an accountant's overview. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 1(1), 1-11.
- Eissa, G. S. (2013). Microcredit as a strategy for poverty reduction: A Case Study of the Sudan. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 9(4), 557.
- El Alaoui, O., & Amedjar, M. (2021). L'équilibre macroéconomique dans le système zakataire. *International Journal of Management Sciences*, 4(2).
- El Marzouki, A., & El Haitamy, M. (2021). Essai d'analyse de la relation de l'institutionnalisation de la zakat avec la pauvreté au Maroc. *Repères et Perspectives Economiques*, 5(2).
- EL MARZOUKI, A., & ROUIJEL, R. (2018). Zakat et impôts: relation de substitution ou de complémentarité?. *Journal d'Economie, de Management, d'Environnement et de Droit*, 1(1), 21-38.
- Hambari, H., Arif, A. A., & Zaim, M. A. (2020, October). The Role of Zakat Institution in Facing Covid-19. In *International Conference of Zakat* (pp. 119-126).
- Hassab, S., & Najab, A. (2021). Zakat et financement social: analyse de l'expérience de l'Algérie et de la Malaisie. *Revue Economie, Gestion et Société*, 1(28).
- Idris, F. M., Seraj, M., & Ozdeser, H. (2021). Assessing the possibility of financing social health insurance from zakat, case of Sudan: ARDL bounds approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Lakhyar, Z., & Hamdi, F. (2019). l'impact socio-économique de la zakat. *Recherches et Applications en Finance Islamique (RAFI)*, 3(2), 181-188.
- Lahjouji, H., & Rouggani, K. (2016). Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(3), 151-160.
- Lahjouji, H., & Kahf, M. (2021). Poverty Alleviation Through Potential Zakat Collection: Case of Morocco. *International Journal of Islamic Economics*, 3(2), 164-176.
- Marshall, I. G., & Herianingrum, S. (2022). Zakat Management: Update-To-Down Zakat Governance in the Amil Zakat Agencies in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 6(01), 15-28.

- Muhammad, I. (2019). Analysis of Zakat System in high-income Islamic countries. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 1-11.
- Nurasyiah, A., Pertiwi, R. S., & Adam, F. (2019, November). An Efficiency and Productivity of Zakat Institution in Malaysia and Indonesia: The Comparative Study. In *International Conference Of Zakat* (pp. 243-257).
- Sawmar, A. A., & Mohammad, M. O. (2019). Governance of Formal Zakat Institution in Saudi Arabia. *International Journal of Zakat*, 4(2), 23-40.
- Tamizi, N. A., Lee, U. H. M. S., Azima, N., & Ahmad, M. H. M. S. (2021). Enhancing Service Quality Through Good Governance Practice in Zakat Institution.